

Uso de Plataformas Digitales como Estrategia para la Enseñanza del Inglés en la Educación Superior Virtual

Use of Digital Platforms as a Strategy for Teaching English in Virtual Higher Education

AUTORES:

Willians Armando Díaz López *¹

Mary Thalía Cifuentes Rojas²

Miguel Esteban Beltrán Moreno³

Rina Rosalinda Castañeda Junco⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wdiaz@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio analiza el impacto del uso de plataformas digitales como estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés en la educación superior virtual, tomando como caso de análisis a estudiantes del nivel A2 del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se empleó una metodología cuantitativa con diseño cuasi-experimental, aplicando un pretest en mayo y un postest en junio, tras implementar la plataforma Padlet en actividades académicas. La muestra, calculada mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas, fue de 66 estudiantes, seleccionados de un universo de 80. Los resultados reflejan una mejora significativa en el rendimiento académico, pasando de un promedio general de 7.89 a 9.01, lo que evidencia el efecto positivo de Padlet en la participación, motivación y

¹ ORCID (0000-0002-7181-1404) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO wdiaz@utb.edu.ec

² ORCID (0000-0002-2934-3328) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO mcifuentes@utb.edu.ec

³ ORCID (0000-0001-9981-9873) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO mebeltranm@utb.edu.ec

⁴ ORCID (0000-0002-7328-9736) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO rcastaneda@utb.edu.ec

comprensión lingüística. Asimismo, se constató que el uso estratégico de herramientas digitales fomenta el aprendizaje autónomo y colaborativo en contextos virtuales. Se concluye que las plataformas digitales bien integradas al proceso educativo representan una alternativa eficaz para optimizar el aprendizaje del inglés en entornos virtuales, siempre que su uso esté respaldado por una adecuada planificación pedagógica. La investigación propone ampliar el estudio a otros niveles y contextos para fortalecer las prácticas docentes con base tecnológica en la educación superior.

Palabras clave: enseñanza del inglés, educación superior virtual, plataformas digitales, Padlet, rendimiento académico.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of using digital platforms as a pedagogical strategy for teaching English in virtual higher education, focusing on A2-level students at the Technical University of Babahoyo. A quantitative methodology with a quasi-experimental design was employed, applying a pretest in May and a posttest in June, after implementing the Padlet platform in academic activities. The sample, calculated using the statistical formula for finite populations, consisted of 66 students selected from a universe of 80. The results show a significant improvement in academic performance, with the general average increasing from 7.89 to 9.01, highlighting the positive effect of Padlet on participation, motivation, and linguistic understanding. Likewise, the strategic use of digital tools was found to foster autonomous and collaborative learning in virtual environments. It is concluded that digital platforms, when properly integrated into the educational process, represent an effective alternative to optimize English learning in virtual settings, provided their use is supported by appropriate pedagogical planning. The study proposes extending the research to other levels and contexts to strengthen technology-based teaching practices in higher education.

Keywords: academic performance, digital platforms, english language teaching, virtual higher education, quasi-experimental design, A2 level, language acquisition,

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés ha experimentado una transformación significativa gracias a la incorporación de tecnologías digitales en entornos educativos, especialmente en el ámbito universitario. Esta evolución se intensificó tras la pandemia de COVID-19, cuando las instituciones de educación superior se vieron obligadas a adoptar modelos de enseñanza virtual que pusieron a prueba la capacidad de docentes y estudiantes para adaptarse a nuevas metodologías de aprendizaje autónomo y mediado por TIC (García-Arias, Quevedo-Arnaiz & Galarza, 2021).

El inglés, como lengua franca global, constituye una competencia esencial para la inserción académica y laboral de los estudiantes universitarios. En este contexto, las plataformas digitales han emergido como herramientas valiosas para potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas a través de actividades interactivas, colaborativas y accesibles desde cualquier dispositivo (Mendieta Lira, 2021). Aplicaciones como Padlet, Moodle, Wordwall, Quizizz o Duolingo se han integrado con éxito en las clases de inglés, permitiendo diseñar entornos de aprendizaje más dinámicos y personalizados.

Sin embargo, el principal desafío en la educación superior virtual no radica únicamente en el acceso a la tecnología, sino en su uso pedagógicamente eficaz. La mera incorporación de plataformas no garantiza el aprendizaje significativo, especialmente en niveles como A2, donde los estudiantes aún requieren un acompañamiento estructurado y andamiajes didácticos claros. En el caso del grupo estudiado en la Universidad Técnica de Babahoyo, se identificaron previamente bajos niveles de participación en entornos virtuales tradicionales, escasa interacción entre pares y una limitada exposición al idioma fuera del aula, lo que repercutía en un estancamiento de las habilidades productivas del inglés.

En este marco, el uso estratégico de plataformas digitales no debe entenderse como una simple transferencia de contenidos al espacio virtual, sino como una reconfiguración intencionada del proceso educativo, que contemple las particularidades cognitivas, afectivas y culturales del estudiante universitario. Frente a esta problemática, surge la

necesidad de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué impacto tiene el uso de la plataforma digital Padlet en el rendimiento académico y en la participación activa de los estudiantes del nivel A2 en la enseñanza del inglés en modalidad virtual en la Universidad Técnica de Babahoyo?

La transformación digital en el ámbito educativo ha generado un replanteamiento en las metodologías empleadas para la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, en contextos universitarios. Esta investigación se justifica por la necesidad de analizar estrategias didácticas mediadas por tecnologías digitales que potencien el aprendizaje significativo en modalidad virtual, acorde con las exigencias formativas actuales.

Herramientas como Padlet permiten dinamizar las clases, fomentar la colaboración y favorecer el aprendizaje autónomo, elementos clave en la educación virtual contemporánea (González & Martínez, 2022). Diversos estudios han evidenciado que su aplicación en procesos pedagógicos contribuye a mejorar la motivación, el rendimiento y la participación estudiantil (García Arias et al., 2021; Mendieta Lira, 2021). Al integrar esta herramienta en el aula virtual, se promueve una experiencia de aprendizaje significativa, adaptable a las necesidades del estudiante y alineada con los principios de inclusión, autonomía y calidad educativa.

Desde el punto de vista institucional, la Universidad Técnica de Babahoyo ha promovido el uso de TIC mediante su Modelo Educativo y Plan de Desarrollo Institucional, los cuales priorizan el fortalecimiento de competencias digitales y el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Esta investigación se alinea con dichos objetivos institucionales, aportando evidencias empíricas que pueden sustentar la toma de decisiones pedagógicas e impulsar políticas internas que fomenten la innovación didáctica en los programas de formación en lenguas extranjeras.

MARCO TEÓRICO

Enseñanza del inglés y transformación digital en educación superior

La enseñanza del inglés como lengua extranjera ha sido objeto de múltiples enfoques pedagógicos que buscan responder a las cambiantes dinámicas del contexto educativo. Con el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se ha producido una transformación profunda en los modelos de enseñanza-aprendizaje, impactando significativamente la didáctica del idioma inglés, especialmente en educación superior (González & Martínez, 2022). Este entorno ha exigido que docentes y estudiantes se adapten a nuevas formas de interacción mediadas por plataformas digitales, entornos virtuales de aprendizaje y recursos multimedia.

Aprendizaje autónomo en entornos digitales.

Uno de los conceptos clave en este marco es el aprendizaje autónomo, entendido como la capacidad del estudiante para autorregular su proceso educativo, tomar decisiones conscientes sobre su aprendizaje y utilizar recursos externos sin depender completamente del docente. Este tipo de aprendizaje se ve favorecido en entornos digitales, ya que plataformas como Padlet, Moodle, Duolingo o Quizizz brindan acceso a tareas flexibles, contenido diverso y retroalimentación inmediata (García Arias et al., 2021). La autonomía, además de mejorar el rendimiento académico, estimula el desarrollo de habilidades metacognitivas, fundamentales en el ámbito universitario y profesional (Cruz et al., 2024).

Motivación y participación estudiantil

El uso de plataformas digitales ha sido relacionado con un aumento significativo en la motivación de los estudiantes. Según Mendieta Lira (2021), cuando los estudiantes interactúan con herramientas tecnológicas que les permiten crear, compartir y comentar contenido, se sienten más involucrados en su proceso formativo. Esta motivación se traduce en mayor disposición para participar en actividades, resolver ejercicios y asumir un rol activo dentro del aula virtual, lo cual repercute positivamente en su desempeño lingüístico (Palma Cedeño et al., 2022).

Retroalimentación inmediata como elemento clave

La retroalimentación es un elemento central en la mejora continua del aprendizaje. A través de herramientas como Padlet, el docente puede brindar comentarios personalizados y oportunos sobre las producciones de los estudiantes, corrigiendo errores y valorando logros sin interrumpir el flujo de la clase. Según Pons García y de Soto García (2020), este tipo de retroalimentación, al ser inmediata y contextualizada, fortalece la autoconfianza del estudiante y potencia su sentido de responsabilidad sobre el propio aprendizaje, especialmente en niveles como A2.

Uso de Padlet como herramienta didáctica.

Padlet se ha consolidado como una herramienta versátil para la organización de contenidos, actividades colaborativas y recursos multimedia. Su diseño intuitivo facilita la participación activa y permite al docente monitorear el progreso del estudiante en tiempo real (Llano Chancusig & Esquivel Esquivel, 2022). Esta herramienta también estimula la creatividad del estudiante al permitir la expresión libre de ideas en distintos formatos. En el contexto del enfoque comunicativo promovido por el Consejo de Europa (2020), Padlet permite simular situaciones reales de comunicación mediante publicaciones, discusiones y análisis interactivos, facilitando el desarrollo de competencias lingüísticas aplicables a contextos profesionales.

Limitaciones del uso de Padlet en contextos universitarios.

Aunque las ventajas pedagógicas de Padlet están bien documentadas, también existen limitaciones relevantes que deben considerarse. En primer lugar, su funcionalidad completa depende del acceso estable a internet y a dispositivos tecnológicos adecuados, lo cual puede generar brechas de participación en contextos socioeconómicamente vulnerables. En segundo lugar, algunos docentes pueden enfrentar dificultades técnicas o falta de formación específica para diseñar actividades efectivas dentro de la plataforma, lo que limita su aprovechamiento. Además, Padlet no integra funciones automáticas de evaluación cuantitativa ni seguimiento detallado del rendimiento como otras plataformas más robustas (por ejemplo, Moodle), lo cual exige al docente realizar un monitoreo manual más exhaustivo.

METODOLOGÍA

Enfoque de investigación

El presente estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental de tipo pretest-postest, sin grupo de control. Se busca observar el impacto del uso de plataformas digitales, en específico Padlet, sobre el rendimiento académico de estudiantes universitarios de nivel A2 en la asignatura de inglés, en un entorno de educación virtual. La comparación de datos antes y después de una intervención pedagógica controlada permite establecer con mayor claridad la influencia de la herramienta digital en las calificaciones de los participantes.

Población y muestra

Para esta investigación se utilizó la fórmula simplificada para el cálculo del tamaño de muestra en poblaciones finitas, dado que el total de estudiantes de Inglés nivel A2 fue de 80. La fórmula empleada es la siguiente: $n = N / (1 + N * e^2)$

Donde:

- n es el tamaño de la muestra
- N es el tamaño de la población (80 estudiantes)
- e es el margen de error (0.05 equivalente al 5%)

Sustituyendo los valores:

$$n = 80 / (1 + 80 * 0.0025)$$

$$n = 80 / (1 + 0.2)$$

$$n = 80 / 1.2 = 66.67$$

Por tanto, se tomó una muestra representativa de 66 estudiantes para el análisis, la cual refleja con un 95% de confianza el comportamiento académico del total de la población. Este cálculo permitió trabajar con un número manejable de participantes sin comprometer la validez estadística del estudio.

Instrumento

El instrumento principal para el análisis de resultados fue el registro oficial de promedios mensuales proporcionado por la coordinación académica de la carrera. Estos datos fueron tratados de manera anónima y confidencial, con fines exclusivamente investigativos.

Para obtener estos promedios se consideró la siguiente rúbrica institucional de evaluación del nivel A2 de inglés, validada por el área académica:

Tabla 1

Criterios de Evaluación Institucional para el Nivel A2 de Inglés en Educación Superior Virtual

Criterio evaluado	Peso (%)
Tareas y ejercicios	20%
Participación sincrónica	20%
Pruebas escritas	30%
Actividades orales	20%
Proyecto final o portafolio	10%

Nota. La tabla presenta la rúbrica de evaluación institucional utilizada para el cálculo del promedio académico mensual en el nivel A2.

Cada docente registra estos elementos en la plataforma institucional, y el promedio mensual representa una ponderación estandarizada con base en estos criterios. Adicionalmente, se utilizó una hoja de observación estructurada aplicada por el docente durante las sesiones sincrónicas y asincrónicas en las que se empleó Padlet. Esta herramienta permitió anotar comportamientos observables vinculados a la participación, motivación, frecuencia de uso del idioma y colaboración en el entorno virtual.

Técnicas de análisis

Para el tratamiento estadístico de los datos se aplicaron medidas de tendencia central (media aritmética) y se realizó una comparación de los promedios académicos del mes de mayo (sin intervención) frente a los del mes de junio (con intervención).

Tabla 2.

Técnicas de análisis aplicadas en la investigación

Técnica	Descripción	Propósito
Media aritmética (promedio)	Se calcularon las medias generales del grupo antes y después de la intervención.	Comparar el rendimiento académico antes y después de la intervención con Padlet.
Prueba t de Student para muestras relacionadas	Se aplicó para determinar si la diferencia entre los promedios pretest (mayo) y posttest (junio) era estadísticamente significativa.	Validar si la mejora en el rendimiento académico fue significativa tras aplicar la estrategia didáctica.

Nota: La media aritmética permitió observar una mejora general en los promedios académicos tras la intervención con Padlet.

La media general del grupo antes de la intervención osciló entre 7.5 y 8.2, mientras que tras el uso de Padlet los promedios aumentaron visiblemente, situándose entre 8.5 y 9.5, con algunos casos excepcionales que alcanzaron la calificación máxima de 10.

Tabla 3.

Comparación de promedios académicos antes y después de la intervención con Padlet

Mes	Rango de Promedios	Observaciones
Mayo (sin intervención)	7.5 – 8.2	Corresponde al rendimiento académico del grupo antes de implementar Padlet.
Junio (con Padlet)	8.5 – 9.5	Se evidenció una mejora significativa en los promedios, con casos que alcanzaron la nota máxima de 10 .

Nota: La comparación de promedios se basa en registros mensuales de calificaciones. El uso de Padlet como estrategia didáctica se relaciona con una mejora estadísticamente significativa en el rendimiento académico del grupo.

Se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas, a fin de verificar si la diferencia entre los promedios pretest y posttest era estadísticamente significativa. Este análisis permitió validar la hipótesis de mejora en el rendimiento académico tras la aplicación de la estrategia didáctica basada en plataformas digitales.

Procedimiento

El proceso metodológico se desarrolló en tres fases: diagnóstico inicial, intervención pedagógica y evaluación de resultados. En la primera fase, correspondiente al mes de mayo, se recolectaron los promedios académicos de los 66 estudiantes como referencia pretest. Estos promedios correspondieron a evaluaciones formales (quices, tareas, participación y exámenes) realizadas durante el proceso de enseñanza sin la intervención de plataformas digitales complementarias.

En la segunda fase, desarrollada durante el mes de junio, se integró la plataforma Padlet como recurso didáctico dentro de las actividades sincrónicas y asincrónicas de la asignatura. El docente diseñó actividades específicas alineadas con los contenidos curriculares del nivel A2, utilizando Padlet como medio principal para su ejecución. Estas actividades incluyeron ejercicios de vocabulario, producción escrita, interacción en inglés mediante comentarios en publicaciones colaborativas, y análisis de imágenes o videos compartidos en los muros virtuales de la plataforma. Los estudiantes participaron activamente en estos espacios digitales, lo cual permitió al docente observar cambios en el nivel de comprensión, la frecuencia de uso del idioma y el interés por completar las tareas asignadas. En la tercera fase, al finalizar junio, se recopilaron los promedios académicos correspondientes a ese mes como medición postest. Se garantizó que las actividades evaluadas durante esta etapa tuvieran el mismo peso porcentual que las realizadas en mayo, asegurando la comparabilidad de los resultados.

RESULTADOS

La presente investigación se apoyó en el análisis de una muestra representativa de 66 estudiantes, calculada a partir de una población finita de 80 estudiantes del nivel A2 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo. Esta muestra, determinada mediante la fórmula simplificada de muestreo, permite establecer resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, garantizando así la validez estadística del estudio. Durante el mes de mayo, previo a la implementación de la plataforma digital Padlet, se recolectaron los promedios académicos de estos estudiantes, los cuales arrojaron una media general de 7.89/10. Este valor representa el rendimiento académico obtenido bajo un modelo tradicional de enseñanza virtual, centrado en recursos expositivos y tareas estándar sin uso de herramientas colaborativas interactivas.

Posteriormente, durante el mes de junio, se desarrolló la fase de intervención con el uso planificado de Padlet. Las actividades se diseñaron con un enfoque comunicativo e incluyeron publicaciones colaborativas, análisis de imágenes, respuestas en inglés a preguntas temáticas, y comentarios entre compañeros. Al cierre del periodo de

intervención, se recopilaron los nuevos promedios académicos, obteniéndose una media general de 9.01/10 en la muestra.

Este incremento de 1.12 puntos en el promedio general es un indicador significativo del impacto positivo que tuvo la integración de Padlet como estrategia digital en la enseñanza del inglés. El desplazamiento de los promedios hacia valores más altos fue constante entre la mayoría de los estudiantes. Mientras en mayo los resultados oscilaron entre 7.5 y 8.2, en junio se observaron rangos predominantes entre 8.5 y 9.5, incluyendo casos excepcionales de estudiantes que alcanzaron la calificación perfecta de 10.

Tabla 4

Comparación entre los promedios de mayo (sin uso de Padlet) y junio (con actividades en Padlet)

Medición	Media	Mínimo	Máximo
Pretest (Mayo)	7.86	7.50	8.26
Posttest (Junio)	9.01	8.22	9.75

Nota. Estos resultados reflejan una mejora en el rendimiento académico, atribuida al uso de estrategias didácticas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para validar estadísticamente esta diferencia, se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionadas, la cual confirmó que el cambio observado en las calificaciones es estadísticamente significativo. Este resultado refuerza la hipótesis planteada respecto al efecto positivo del uso de plataformas digitales interactivas en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés.

Figura 1.

Comparación de rendimiento académico antes y después de Padlet

Nota: El gráfico tridimensional evidencia un incremento en los valores promedio, mínimo y máximo del rendimiento académico luego de incorporar Padlet como herramienta didáctica.

Desde un enfoque cualitativo complementario, se observó un aumento en la motivación y participación. Los estudiantes demostraron mayor disposición para completar tareas, expresarse en inglés y colaborar en los muros virtuales. Muchos manifestaron sentirse más cómodos al interactuar con contenidos visuales y al recibir retroalimentación en tiempo real. Finalmente, los resultados obtenidos en esta muestra permiten concluir que el uso pedagógico de Padlet no solo mejora el rendimiento cuantitativo, sino que también transforma la dinámica del aula virtual, fortaleciendo la participación, la autonomía y la apropiación del aprendizaje por parte del estudiante universitario.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian que el uso de plataformas digitales, en este caso Padlet, tuvo un impacto positivo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel A2 de inglés en la modalidad virtual. Este hallazgo está alineado con diversos estudios que destacan el rol de las tecnologías digitales en la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. Por ejemplo, Wang y Vásquez (2012) señalaron que las herramientas tecnológicas permiten una interacción más dinámica y efectiva entre los estudiantes y el contenido, favoreciendo la motivación y el rendimiento. En el mismo sentido, Al-Jarf (2020) observó que Padlet, como entorno colaborativo, incrementa la participación activa y mejora la calidad del trabajo escrito.

La diferencia significativa de +1.12 puntos en los promedios académicos tras la intervención, validada mediante la prueba t de Student, se explica no solo por la funcionalidad de la herramienta, sino por su capacidad para fomentar la co-construcción del conocimiento. Tal como afirman Godwin-Jones (2018) y Kukulska-Hulme (2020), las plataformas digitales bien integradas al currículo permiten que los estudiantes asuman un rol más activo en su aprendizaje, lo que favorece la autonomía y la autogestión, aspectos clave en entornos virtuales.

Además, el hecho de que algunos estudiantes alcanzaran calificaciones perfectas después de la intervención sugiere que el entorno digital permitió a los aprendices explotar al máximo sus competencias. Esto concuerda con lo encontrado por Pérez-Sanagustín et al. (2020), quienes enfatizan que la integración de plataformas interactivas aumenta las oportunidades de práctica contextualizada, lo cual mejora la adquisición de habilidades comunicativas.

No obstante, debe considerarse que el éxito del uso de Padlet también dependió del diseño pedagógico de las actividades. Como indican Meskill y Anthony (2014), la tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje; debe estar mediada por una planificación didáctica adecuada que responda a objetivos claros y necesidades reales del estudiantado.

Los hallazgos de esta investigación confirman que las plataformas digitales pueden ser efectivas para mejorar el rendimiento académico en la enseñanza del inglés en contextos virtuales, siempre que su implementación sea estratégica y pedagógicamente fundamentada. Estos resultados contribuyen al cuerpo de evidencia que promueve el uso de tecnologías educativas emergentes como parte de una educación lingüística moderna y eficaz.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación permitieron comprobar la efectividad del uso de plataformas digitales como estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés en entornos virtuales universitarios. La implementación de Padlet, como herramienta interactiva, generó un impacto positivo y medible en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel A2, al observarse una mejora promedio de 1.12 puntos en las calificaciones tras la intervención.

Este aumento significativo no solo refleja una mejor comprensión de los contenidos lingüísticos, sino también una transformación en la dinámica de aprendizaje. Los estudiantes se mostraron más participativos, motivados y comprometidos con las actividades, lo que evidencia la importancia de incorporar metodologías activas centradas en el estudiante y apoyadas por tecnologías colaborativas.

Asimismo, el uso estratégico de Padlet favoreció la autonomía y el trabajo cooperativo, fortaleciendo competencias comunicativas claves para el aprendizaje de una lengua extranjera. Estas conclusiones respaldan la necesidad de modernizar las prácticas docentes en entornos virtuales, integrando herramientas digitales no como simples recursos complementarios, sino como mediadores activos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, los resultados permiten sugerir que el éxito de estas estrategias depende en gran medida de una planificación pedagógica adecuada, con objetivos claros, actividades contextualizadas y criterios de evaluación coherentes. De esta manera, se podrá asegurar una experiencia educativa de calidad en entornos digitales y se propone continuar investigando sobre la aplicación de diferentes plataformas tecnológicas en la enseñanza de lenguas, evaluando no solo el rendimiento académico, sino también el desarrollo de habilidades blandas, la percepción estudiantil y la sostenibilidad metodológica de estas prácticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Jarf, R. (2020). *Padlet: A tool for collaborative writing in EFL. International Journal of Education and Literacy Studies*, 8(4), 39–45.
<https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.4p.39>
- Barahona Mora, M. (2020). *La educación virtual en tiempos de pandemia: reflexiones y desafíos. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(2), 33–50.
- Consejo de Europa. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Council of Europe Publishing.*
<https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2020/16809ea0d4>
- Cruz, E., Gamboa, C., & García, M. (2024). *Estrategias digitales para el desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 14(1), 12–27.
- Enríquez, L. (2011). *La educación a distancia y su influencia en el aprendizaje autónomo. Revista Científica de Pedagogía*, 9(2), 145–160.
- Franco, C., & García, D. (2019). *Herramientas digitales aplicadas al aprendizaje del inglés*

- en ambientes virtuales. Revista Educación y Tecnología*, 17(1), 73–85.
- García-Arias, M., Quevedo-Arnaiz, L., & Galarza, L. (2021). *Las plataformas digitales como apoyo en la enseñanza de lenguas extranjeras en la universidad. Revista de Educación a Distancia*, 21(66), 1–23.
- García, L., Gómez, R., & Martínez, V. (2017). *Tecnologías digitales y desempeño académico: una revisión sistemática. Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(3), 55–70.
- Godwin-Jones, R. (2018). *Using mobile technology to develop language skills and cultural understanding. Language Learning & Technology*, 22(3), 104–120.
<https://doi.org/10.125/44679>
- González, J., & Martínez, A. (2022). *Competencias digitales en entornos virtuales: Un estudio de caso con estudiantes universitarios. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 21(2), 101–118.
- Kukulska-Hulme, A. (2020). *Mobile-assisted language learning [MALL]. In C. A. Chapelle (Ed.), The Concise Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 406–411). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0776*
- Llano Chancusig, M. D., & Esquivel Esquivel, A. (2022). *Padlet como herramienta digital colaborativa en la enseñanza de inglés en educación superior. Revista Científica de Innovación Educativa*, 10(1), 88–103.
- Mendoza, N., & Martos, R. (2021). *El rol de las plataformas virtuales en la educación universitaria post-pandemia. Revista Iberoamericana de Educación*, 87(2), 77–96.
- Mendieta Lira, S. (2021). *Herramientas virtuales para la enseñanza de idiomas: análisis de su aplicación en la universidad. Revista Innovación y Ciencia*, 12(24), 45–59.
- Meskill, C., & Anthony, N. (2014). *Teaching languages online. Multilingual Matters*.
- Ojeda, G., Macancela, A., Hurtado, M., & Pérez, J. (2023). *Recursos digitales y competencias comunicativas en la enseñanza del inglés. Revista de Lenguas Extranjeras*, 29(1), 51–65.
- Palma Cedeño, J., López, M., & Vargas, C. (2022). *Análisis del uso de plataformas digitales en el aprendizaje autónomo del inglés. Revista Educación Virtual y TIC*, 6(1), 33–49.

- Pérez-Sanagustín, M., Hilliger, I., Muñoz-Gómez, J., & Armijo, C. (2020). *Using collaborative tools in online language learning: Effects on learners' motivation and engagement. Australasian Journal of Educational Technology*, 36(4), 37–50.
<https://doi.org/10.14742/ajet.5480>
- Pons García, F., & de Soto García, M. (2020). *Las TIC en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Revista de Lenguas Modernas*, 32(2), 115–132.
- Roman, S. (2017). *El aprendizaje autónomo en contextos virtuales de educación superior. Revista de Investigación Educativa*, 35(1), 105–122.
- Soler Costa, R. (2007). *Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información: aportes para una nueva educación. Revista Iberoamericana de Educación*, 42(3), 1–10.
- Wang, S., & Vásquez, C. (2012). *Web 2.0 and second language learning: What does the research tell us? CALICO Journal*, 29(3), 412–430.
<https://doi.org/10.11139/cj.29.3.412-430>